

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕРЕКЛАДУ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ

Мачуська І.Б.

*Київський національний економічний
університет імені В. Гетьмана,
доктор юридичних наук,
професор кафедри приватного права*

Мачуський В.В.

*Київський національний економічний
університет імені В. Гетьмана,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри іноземних мов*

Леценко І.П.

*Київський національний економічний
університет імені В. Гетьмана,
старший викладач кафедри іноземних мов*

Мачуський В.В.

*Київський національний економічний
університет імені В. Гетьмана,
старший викладач кафедри іноземних мов*

HISTORICAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF TRANSLATION IN EUROPE AND UKRAINE

Machuska I.,

*Kyiv National Economic V. Hetman University,
doctor of legal sciences, Professor of the Department of Private Law*

Machusky V.,

*Kyiv National Economic V. Hetman University,
candidate of legal sciences, associate professor of the department of foreign languages*

Leshchenko I.,

*Kyiv National Economic V. Hetman University,
senior teacher of the department of foreign languages*

Machusky V.

*Kyiv National Economic V. Hetman University,
senior teacher of the department of foreign languages*

Анотація

У статті досліджуються історичні аспекти розвитку перекладу в Україні та Європі із стародавніх часів і до сьогодення. Досліджено, що історія формування перекладу має значну історію, що починається із стародавніх часів до сьогодення.

Здійснена періодизація історичних аспектів розвитку та формування перекладу в Україні та Європі із стародавніх часів і до сьогодення. Встановлено 8 етапів формування та розвитку перекладу, що поділені на періоди.

Зазначено, що переклад це особливий вид діяльності, що являє собою відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми.

Досліджено, що у греко-римський період переклад отримав значний розвиток, що позначилось формуванням наукової школи переклад, що став одним із елементів давньоримської культури.

З'ясовано, що у IX – XIII ст. період Київської Русі перекладацька діяльність отримала значний розвиток. Досліджено, що у XI ст. під егідою князя Ярослава Мудрого була створена перша перекладацька школа. Зазначено, що татаро-монгольське завоювання 1240 р., падіння Київської Русі, значно уповільнили перекладацький процес на Україні.

Доведено, що епоха барокко характеризується значною кількістю перекладів як в Європі так і в Україні.

Досліджено, що період перебування українських земель у складі російської імперії, став несприятливим для розвитку культури та перекладу. Зазначено, що у XIX ст. спостерігається інтенсивний розвиток перекладу, що пов'язано із творчістю Т.Г. Шевченка, М.П. Старицького, П. Куліша, І.Франко, Л. Українки. Встановлено, що значний розвиток перекладу спостерігається у період незалежної української держави 1918 р.

Зазначено, що упродовж 1920-х р. на українських землях перекладацька діяльність значно активізувалась, що позначилось виданням підручників та монографії присвячених теорії перекладу. Досліджено,

що унаслідок репресій у 30-х рр. XX ст. спостерігається значний спад перекладацької діяльності. Доведено, що значний розвиток перекладознавства спостерігається у 50-60 х рр. XX ст.

Зазначено, що з отриманням Україною незалежності, інститут перекладу отримав значний розвиток. Нарівні із художнім перекладом, отримав розвиток і юридичний переклад. Досліджено, що зазначений період характеризується формуванням шкіл перекладу.

Abstract

The article examines the historical aspects of the development of translation in Ukraine and Europe from ancient times to the present. It has been studied that the history of the formation of translation has a significant history, starting from ancient times to the present day.

Periodization of historical aspects of the development and formation of translation in Ukraine and Europe from ancient times to the present is carried out. There are 8 stages of formation and development of translation, which are divided into periods.

It is noted that translation is a special type of activity, which is the reproduction of the original by means of another language while preserving the unity of content and form.

It has been studied that in the Greco-Roman period translation received significant development, which was affected by the formation of the scientific school of translation, which became one of the elements of ancient Roman culture.

It was found that in the 9th-13th centuries. before Kyivan Rus, translation activity received significant development. It has been investigated that in the XI century. under the auspices of Prince Yaroslav the Wise, the first translation school was created. It is noted that the Tatar-Mongol conquest of 1240 and the fall of Kievan Rus significantly slowed down the translation process in Ukraine.

It has been proven that the Baroque era is characterized by a significant number of translations both in Europe and in Ukraine.

It has been investigated that the period of stay of the Ukrainian lands as part of the Russian Empire became unfavorable for the development of culture and translation. It is noted that in the 19th century there is an intensive development of translation, which is connected with the work of T.G. Shevchenko, M.P. Starytskoho, P. Kulisha, I. Franko, L. Ukrainky. It was established that a significant development of translation was observed during the period of the independent Ukrainian state in 1918.

It is noted that during the 1920s, translation activity in Ukrainian lands became significantly more active, which was reflected in the publication of textbooks and monographs devoted to the theory of translation. It was investigated that as a result of repressions in the 30s of the XX century. there is a significant decline in translation activity. It has been proven that a significant development of translation studies was observed in the 50s and 60s of the 20th century.

It is noted that with the independence of Ukraine, the translation institute received significant development. Along with artistic translation, legal translation also developed. Translation schools were formed.

Ключові слова: переклад, історія перекладу, формування і розвиток перекладу, перекладацька діяльність в Європі та Україні.

Keywords: translation, history of translation, formation and development of translation, translation activity in Europe and Ukraine.

Постановка проблеми. Переклад завжди відіграв особливу роль у розвитку світової культури, науки і права.

Мистецтво перекладу – це особливий вид людської діяльності, пов'язаний не лише з декодуванням текстів іноземною мовою, але й передачею культурних особливостей носіїв цієї мови. В сучасному глобальному світі, де економічні, культурні, наукові, суспільно-політичні зв'язки між різними країнами постійно зміцнюються, переклад набуває ще більшого значення для досягнення взаєморозуміння. Переклад не обмежується лише передачею інформаційного повідомлення – він охоплює значно ширшу сферу впливу.

У контексті наближення України до європейської спільноти, адаптації законодавства України до законодавства ЄС, розвитку культури, роль перекладу та перекладача як носія мови набуває нових якостей.

Сучасна ситуація в Україні стала потужним поштовхом для активізації міжнародної співпраці, пошуку всебічної підтримки від існуючих закор-

донних партнерів та налагодження нових партнерських зв'язків. Важливу роль в цьому процесі відіграють перекладачі [1, с. 28].

Історія світової культури, розглянута під кутом перекладу, демонструє постійний рух ідей та форм, а також те, що завдяки діяльності перекладачів культури засвоюють нові впливи. Простежити шляхи взаємовідносин між культурами і є метою історії перекладу [2, с. 5].

У цьому контексті, особливого значення набуває дослідження історичних аспектів розвитку перекладу в Україні та Європейському Союзі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням розвитку та формуванню перекладу та перекладацької діяльності присвячені праці таких вчених: Бовт А.Ю., Гудманян А.Г., Єнчева Г.Г., Кияк Т.Р., Коломієць І., Кузенко Г., Нікольська Н., Савчук Р.М., Сітко А.В., Терехова С. І., Чернікова Л.Ф., Філоненко Б., Христич Н.С.

Історичні аспекти розвитку перекладу в Україні і світі були предметом дослідження таких науковців, а саме: Гольцова М., Кальниченко О.А.,

Кальниченко Н.М., Москаленко М., Подмінюгін В.О., Прокопенко А.В., Прохорчук О., Гольцова М.

Мета статті є дослідження історичних аспектів розвитку перекладу та юридичного перекладу на теренах Європи та України.

Виклад основного матеріалу. Виникнення перекладу та юридичного перекладу сягає своїми коріннями як особливої форми людської діяльності у сиву давнину та пов'язана з необхідністю спілкування представників різних народів і національностей між собою.

Як стверджував Л. Д'юльст «Історія фактично єдиний засіб, за допомогою якого перекладознавство може досягти поєднання минулого з сучасним» [3, с. 88].

З метою дослідження розвитку перекладознавства в Україні та Європі, доцільно дослідити етапи виникнення та формування перекладу.

I етап розвитку перекладу у стародавні часи.

1.1. Період формування перекладу у шумерів. Перші відомості про зародження перекладацької діяльності в Месопотамії відносяться до III тис. до н.е. та пов'язані із діяльністю «школ е-дуба» («дім табличок»), де кожен перекладач мав володіти й відповідно здійснювати переклад двома мовами – шумерською та аккадською. До цього часу відносяться і інформація про першого перекладача (Анхурмес, верховний жрець Тиніса (XIV ст. до н.е.). В 2100 р. до н.е. вавилонська література перекладалася на древньогрецьку і древньоєгипетську мови. Вавилон був в ті часи був постійним центром перекладацької діяльності [4, с. 15].

1. 2. Період. Розвиток перекладу у греко-римський період. Зазначений період позначився формуванням школи перекладу, що характеризується наявністю наукового підходу та концепції перекладу. Так, у 240 р. до н.е. Лівієм Андроніком була створена латинська версія Одиссеї. Доцільно зазначити, що рівень перекладацької діяльності у Римі досяг значного розвитку, що стало на нашу думку одним із елементів давньоримської культури. Заслуговує на увагу діяльність великих римських діячів, а саме: Теренція, Цицерона, Горація, Вергілія, діяльність яких була безпосередньо пов'язана із перекладом. Необхідно відмітити вклад у розвиток перекладу Квінта Еннія (II-III ст. до н. е.), який здійснив переклад з грецької трагедій Еврипіда, а також роботи Тита Макція Плавта, що переклав понад 100 комедій. Особливого значення набула перекладацька діяльність Цицерона (106-43 роки до Р. Хр.), що запропонував концепцію «емуляції» і конкуруючого відтворення. З початку IV ст. у перекладацьких школах Риму працювала велика група кваліфікованих перекладачів, а саме: філософ Марій Вікторин (бл. 275–362), Руфин Аквілейський (340–416) та інші.

В 250 році до н.е. в місті Александрії було здійснено переклад Старого Заповіту з давньоєврейської й арамейської мов на древньогрецьку, що отримав назву Септуагінта (Interpretatio Septuaginta Seniore – «Переказ сімдесяти мудреців») [5, с. 77].

II період розвитку європейського перекладу на теренах Київській Русі та Європи в IX–XIII ст. ст.

В IX ст. у Київській Русі майже одночасно виникає і розвивається писемність, література і переклад. У 864 р. Кирило та Мефодій зробили переклад Біблії та створили абетку– кирилицю.

Після хрещення Київської Русі князем Володимиром у 988 р. з'явилася велика кількість перекладених творів, в яких описувалися життя святих, а також світські переклади: «Бджола», «Космографія», «Фізіологія» [6, с. 189].

Під егідою князя Ярослава Мудрого була створена перша в історії України перекладацька школа в Софійському соборі, яка готувала фахових інтерпретаторів із грецької мови.

Варто зазначити, що давньоруські перекладачі не тільки зуміли створити точні, адекватні переклади, а й зберегти стиль і ритміку грецьких оригіналів. [7, с. 20].

Серед перекладачів раннього середньовіччя доцільно виділити діяльність Ієроніма Софроніка (340 – 420), школа якого вирізнялась особливим ставленням до тексту перекладу, збереженням в перекладі своєрідності, милозвучності та авторського тону оригіналу [8, с. 178].

В епоху пізнього середньовіччя, за часів Монгольської навали (1228 – 1480) переклади продовжували відігравати значну роль у культурному розвитку Київської Русі. Так, були перекладені і інші частини Біблії. Розвиток міжнародних контактів країни призвів до появи перекладів індійських, латинських, давньоєврейських та грецьких джерел.

У XII – XIII ст. в Європі стають популярними світські тексти. Так, у Німеччині значного розвитку набуває переклад французьких лицарських романів [9, с. 283].

З появою перших університетів у Європі XII-XIII ст. виникають нові перекладацькі центри (Болонья, Париж, Оксфорд, Валенсія тощо). Латинь стає мовою університетської освіти та науки.

Доцільно звернути увагу на перекладацьку діяльність доктора теології Мартіна Лютера (1483-1546), який запропонував принципово новий переклад Святого Письма, що базувався на положенні «*rem tene vers sequentur*» («схопи суть, тоді слова самі прийдуть слідом»). Основні напрями перекладу містились також, у праці «Послання про перекладу».

Починаючи з XII-XIII ст., збільшується, також частина світських перекладів. Завдяки перекладам поширюється лицарський роман в Англії, Іспанії, Італії, Німеччині, Норвегії, насамперед перекази французьких лицарських романів. Особливо популярним став старофранцузький епос "Пісня про Роланда".

Формуються засади усного перекладу. В XIII ст. юрист Петрус де Боско домагається заснування в Парижі спеціальну Вищу школу усних перекладачів зі східних мов та пропонує в посланні до Філіпа IV орієнтовну програму навчання [10, с. 28].

III період розвитку перекладу в епоху барокко. XVII-XVIII ст. ст. Епоха бароко характеризується значною кількістю перекладів. Представниками

класичного німецького перекладу та перекладознавства цього періоду став М. Опіц та Ю.Г. Шоттель.

Барочний переклад релігійних та світських текстів зазнав особливого розвитку на Україні. Осередками перекладацької цього періоду стала Острозька та Києво-Могилянська академії. Перекладацьку діяльність провадили багато видатних діячів Острозької академії, а саме: Л. Зизаній, К. Острозький, Д. Наливайко та інші.

Завдяки національному відродженню України та національно-визвольній боротьбі нового розвитку зазнав український переклад того часу, центр якого знаходився в Києво-Могилянській Академії (1632). Доцільно виділити таких видатних діячів перекладознавства як: І. Величковський, Д. Туптало, І. Максимович, Т. Прокопович, що відстоювали мовно збагачуючу функцію перекладу [8, с. 173].

IV етап. Перекладацька діяльність епохи класицизму і просвітництва (1700-1800 рр.). У XVII-XVIII ст. ст. найбільш відомим представником цієї тенденції в Німеччині був Й.К. Готтшед. Він рекомендував модернізувати і націоналізувати твір оригіналу, використовувати діалекти в перекладі, тобто практикував вільну інтерпретацію. У другій половині XVIII ст. дискусія між прибічниками дослівного перекладу і вільної інтерпретації досягла свого апогею. Активну участь у ній брали Джон Кемпбелл і Александр Тайтлер в Англії.

Після входження значної частини України до складу російської імперії наприкінці XVII ст. в силу низки об'єктивних чинників перекладацька діяльність в Україні майже зникла й почала відроджувалася ближче до завершення першої половини XIX ст. [11].

З кінця XVII – початку XVIII ст. російські судари забороняли використовувати українську мову, що призвело до змінення української культури та обмеження кола користувачів перекладів українською мовою.

Таким чином, зазначений період став несприятливим для розвитку культури та перекладу у зв'язку з політикою гноблення українського народу, проведеною Петром I, а згодом і Катериною II.

Вагомий внесок у формування української літературної мови на різних етапах зробили: І. Вишенський, Х. Філалет, Герасим та Мелетій Смотрицький, Л. Зизаній, П. Могила, Ф. Прокопович, Г. Скворода та інші.

V етап. Український переклад епохи романтизму XVIII ст. – початку XIX ст. В Україні кінця XVIII ст. – початку XIX ст., яка стала складовою російської імперії, посилювався вплив російської культури, що призвів до русифікації вищих верств українського суспільства. Зазначена тенденція мала наслідком певну специфіку тогочасного романтичного українського перекладу, який часто позначають терміном "котляревщина", представниками якої стали (І. Котляревський, П. Гулак-Артемівський, Є. Гребінка, М. Старицький, Ю.Федькович та ін.).

Доцільно виділити діяльність таких перекладачів як: А. Метлинський, який перекладав твори із німецької та французької мов, Є. Гребінки, Г. Квітка-Основ'яненко, Ю. Федьковича, що здійснював переклади німецької, австрійської поезії, а також творів Шекспіра.

IV етап. Українська перекладацька діяльність XIX–XX ст. Для цього періоду характерний інтенсивний розвиток художнього перекладу, що припадає на 20–30-ті роки XIX ст.

У 40–50-ті роки XIX ст. важливе місце в історії українського художнього перекладу належить Т.Г. Шевченко, який істотно збагатив український художню літературу перекладами «Давидових псалмів», фрагментами з Осії, Ісайї, Іезікіїля. Для перекладів Т.Г. Шевченка характерне збереження образів оригінальних творів.

Друга половина XIX ст. ознаменувалася розвитком діяльності М.П. Старицького, який увійшов в історію українського художнього перекладу як вдумливий інтерпретатор «Гамлета» У. Шекспіра. М.П. Старицький вніс значний вклад в розвиток перекладу, перекладаючи твори Шекспіра, сербські балади, поезію Гайне, Байрона, Міцкевича. Необхідно звернути увагу на творчість першого професійного перекладача України XIX ст. - П. Куліша. Так, П. Кулішу вдалося сформулювати унікальну перекладацьку мову, де для передачі внутрішньої драматичності оригіналу органічно поєднувалися вигранений перекладачем високий та розмовний стилі [12, с. 18].

Значну кількість творів, демонструючи «пасіонарний прояв особистості митця» здійснив І. Франко, що переклав 15 найкращих драм Шекспіра, поему Байрона, вірші Гете, Шіллера, Гайне. Переклад його творів характеризується вмінням передати зміст оригіналу, образи, дух і настрої твору, відтворити задум автора, досягти прагматичних функцій оригіналу [13].

Українська поетеса Л. Українка здобула славу в історії українського перекладу своїми перекладами прозових творів Гейне, Гоголя і Горького, поезій Гомера, Данте Аліг'єрі, Байрона, давньоєгипетських гімнів, гімнів із давньоіндійської «Рігведи» тощо. Інший відомий поет П. Грабовський виконав численні переклади на основі підрядкових перекладів зі східноєвропейських, мов американських народів і народів російської імперії, здійснюваних його друзями, що перебували в засланнях. П. Грабовський казав: «Для мене важливими в кожному творі є його загальна ідея і загальне враження, деталі для мене нічого не варті» [11].

П.О. Куліш переклав 15 п'єс Шекспіра, твори Й. Гете, Ф. Шіллера, Дж. Байрона, Г. Гайне та ін. Частина його перекладів наближається до переспівів. Згодом розгортається перекладацька творчість великого поета і вченого І. Я. Франка – автора численних перекладів з багатьох мов світу. І. Я. Франко переклав першу частину «Фауста» Й. Гете, «Мертві душі» М. Гоголя, політичну лірику Г. Гайне. Чільне місце як теоретик і практик українсь-

кого художнього перекладу посідає Максим Рильський, якому належать блискучі переклади поеми А. Міцкевича «Пан Тадеуш».

У період незалежної української держави 1918 р., доцільно звернути увагу на перекладацьку діяльність таких діячів України як Івана Огнієнко (Митрополит Іларіон) - науковця, історика, філолога, філософа, міністра національної освіти, патріота та духовного лідера незалежної України, що здійснив переклад Біблії.

VII період етап перебування України у складі СРСР. Зростання української самосвідомості дало сильний поштовх оригінальній та перекладацькій творчості. У 1920-х роках ХХ ст. після розпаду російської імперії та формування після жовтневого перевороту радянського союзу, перекладацька діяльність на території України певною мірою активізувалася. Так, наприкінці 1920 р. у сфері перекладу працювали такі відомі особистості, як І. Кулик, перекладач творів В. Уйтмана, М. Зерова, перекладача творів античних і сучасних поетів, Г. Майфет, дослідник перекладів Т.Г. Шевченка англійською і французькою мовами, В. Державін, літературний редактор і український перекладацький критик [11].

Міцне підґрунтя розвитку українського перекладознавства заклав перший в Україні та в усьому радянському союзі систематичний підручник із питань перекладу О. М. Фінкеля «Теорія й практика перекладу» (1929). У 30-х рр. ХХ ст. – попри започаткування нових наукових періодичних видань – теорія перекладу пережила значний спад на східно-українських теренах унаслідок репресій [10, с. 71].

Післявоєнний (50-ті р. ХХ ст.) і пострадянський періоди можна назвати «століттям перекладу». Виникає лінгвістична теорія перекладу, перекладознавство як особлива наука.

Послаблення ідеологічного тиску москви у роки «відлиги» наприкінці 50–60-х рр. дало можливість створити у видавництвах відділи перекладної літератури. Таким чином, на підставі теоретичних поглядів і практичної діяльності перекладачів утворюється українська школа художнього перекладу, найвизначнішими представниками якої стали Г. Кочур і М. Лукаш. Найбільший внесок у розвиток теорії перекладу цього часу зробив В. В. Коптілов. Розглядаючи непоодинокі історичні факти, а систематизуючи історію перекладів зі світових класиків, він зміг охопити і проблеми перекладацької множинності, і перекладацької інтерпретації, і видозміни текстового перевираження (стилізації). Також, упродовж 50–60-х рр. ХХ ст. спостерігається зародження мовознавчого підходу до вивчення перекладу, чому сприяли періодичні видання «Мовознавство», «Лексикографічний бюлетень», наукові збірники.

Необхідно зазначити, роботах 50-60-х рр., були закладені основи лінгвістичної теорії перекладу (Федоров, 1953; Jakobson, 1959) та поняття адекватності [14, с. 71].

Зміни, що відбулися в мовознавстві та перекладознавстві впродовж 50–60-х рр. ХХ ст., значно

вплинули на розвиток перекладу у 70-х рр. Основними здобутками перекладознавства у період із середини 70-х рр. і до кінця ХХ ст. стали: розширення та стабілізація терміносистеми; уточнення класифікації перекладознавчих дисциплін; вироблення методик перекладознавчого аналізу; закладення основ теорії жанрів перекладу; розвиток дидактики перекладу.

Таким чином, зазначений період можна охарактеризувати як становлення перекладознавства як самостійної міждисциплінарної галузі [10, с. 76].

VIII етап Формування інституту перекладу у незалежній Україні. З отриманням Україною незалежності, інститут перекладу стає вкрай актуальним. Значного розвитку отримує переклад художніх творів. Сформувалися такі основні принципи перекладу, характерні для української перекладацької школи: дотримання авторської концепції, що поєднано із змістом твору, збереження в тексті основних рис синтаксичної організації, стилістичних засобів експресії тексту.

Також, значного розвитку отримав юридичний переклад, як різновид перекладу текстів, що мають відношення до сфери права і призначені для передачі юридичної інформації.

Актуальність дослідження цього різновиду перекладу зростає з кожним роком, пропорційно зростанню ділових відносин із представниками інших країн і розвитку бізнесу на міжнародному рівні. Серед основних документів, які є предметом перекладу, можна виділити договори, контракти, довіреності, закони, нормативно-правові акти, установчі документи, нотаріальні свідоцтва, угоди, сертифікати. Переклад юридичних текстів є одним із найскладніших, оскільки для перекладу, як з української мови іноземною, так і навпаки, необхідні не лише навички володіння лексикою країн перекладу, а й знання особливостей використання юридичною термінологією [15, с. 164].

Висновки. Враховуючи вище наведене, доцільно зробити наступні висновки. Переклад це особливий вид діяльності, що являє собою відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми.

Процес перекладу є важливим аспектом побудови міжкультурного спілкування на засадах взаєморозуміння, конструктивного діалогу, взаємодопомоги, взаємо обміну культурним і науковим надбанням.

Історія перекладу є невід’ємною частиною культурної спадщини нашого народу. Розвиток перекладацької діяльності в Україні та у світі має багатовікову історію від найдавніших часів до сьогодення.

Доцільно виділити наступні етапи розвитку перекладу, які поділені на періоди, а саме: *I етап розвитку перекладу у стародавні часи.* 1.1. Період формування перекладу у шумерів. 1.2. Період греко-римський період розвитку перекладу. *II етап розвитку європейського перекладу IX–XIII ст. ст.* *III етап розвитку перекладу в епоху бароко.* *IV етап. Пперекладацької діяльності епохи класицизму і просвітництва.* *V етап. Український переклад*

епохи романтизму XVIII ст. – початку XIX ст. VI етап. Українська перекладацька діяльність XIX–XX ст. VII етап перебування України у складі СРСР. VIII етап Формування перекладу у незалежній Україні.

Зародження перекладацької діяльності спостерігається у давніші часи в Месопотамії, Єгипті, Греції та Римі.

Історія українського перекладу зародилась ще за часів Київської Русі та досягла значного розвитку. Водночас, у період татаро-монгольське завоювання 1240 р., значно уповільнили перекладацький процес на Україні.

Незважаючи на значну історію, формування перекладознавства, як окремої галузі почало формуватися лише з XVII-XVIII ст. та досягла значного розвитку у XX ст., що пов'язано із заборонами та утисками перекладу у часи перебування українських земель у складі російської імперії та радянського союзу.

У незалежній Україні, нарівні із перекладом літературних творів, значне місце займає юридичний переклад, що стає на сьогоднішній день є одним із найбільш затребуваних видів перекладу. Таким чином, перекладознавство юридичних текстів є порівняно новим напрямом наукової і практичної діяльності у сфері філології.

Список літератури

1. Бовт А.Ю. Роль перекладача як транслятора культури миру. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2(104)-2022. С. 28-38.
2. Кальниченко О.А., Подміногін В.О., Кальниченко Н.М. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях. Ч.2: Пізня античність. Перекладачі – творці писемностей: навчальний посібник. Х.: ХГУ «НУА». 2013. 172 с.
3. D'Hulst L. Observations sur l'expression figurée en traductologie française (XVIIIe —XIXe siècles). TTR. 1993. VI. P. 83-111.

4. Гудманян А.Г., Сітко А.В., Єнчева Г.Г. Вступ до галузевого перекладу: практикум для студентів спеціальності «Переклад». К.: Аграр Медиа Групп, 2014. 257 с.

5. Кияк Т.Р. Перекладознавство (німецько-український напрям): підручник. К.: ВПЦ «Київський університет». 2009. 543 с.

6. Корунець І. Біля витоків українського перекладознавства. Всесвіт. 2008. № 1/2. С. 188–194.

7. Прохорчук О., Гольцова М. Перекладацька діяльність на теренах України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Новації і традиції перекладу: українські студії в європейському вимірі. 2020. 195 с.

8. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу Всесвіт. 2006. № 5/6. С. 174–194.

9. Kovtyk B. Geschichte der Übersetzung. Beiträge zur Übersetzungsgeschichte der Neuzeit, des Mittelalters und der Antike. Berlin: Logos. 2002. S. 283

10. Прокопенко А.В. Історія перекладу та перекладацької думки: Англія, Німеччина, Америка, Україна: конспект лекцій. Суми: Сумський державний університет. 2018. 87 с.

11. Перекладацька діяльність в Україні в XIX–XX століттях. <http://vunuknenaperekklady.blogspot.com/2017/10/xix-xx.html>

12. Дорошенко Д. Пантелеймон Куліш. Життя Куліша і його літературногромадська праця. К.: Ляйпціг: Укр. Накладня. 1918. 98 с.

13. Зорівчак Р. Іван Франко як перекладач і перекладознавець.: http://lnu.edu.ua/lessons/files/franko_pereklad.pdf.

14. Костенко Г.М. Тексти (конспект) лекцій з дисципліни “Вступ до перекладознавства”. Запоріжжя: ЗНТУ. 2012. 74 с.

15. Логінова Л. В., Іваніщенко О. В. Особливості перекладу юридичних текстів англійською мовою. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021 № 49 том 2. С. 162-165.